

В Україні стратифіковані нижньопалеолітичні пам'ятки сьогодні є поодинокими. Віднесення будь-яких, на перший погляд, архаїчних артефактів саме до цього часу слід проводити надзвичайно обережно, а тим більше, безапеляційно їх датувати.

О.Л. Вотякова (Київ)

Техніко-типологічний аналіз індустрій рокозовських місцезнаходжень

Місцезнаходження розташовані в околицях с. Рокозово Хустського району Закарпатської області на правому березі р. Тиси на відстані близько 6 км на північ від місцезнаходження Королево. Колекції представлені артефактами, зібраними на еродованій поверхні різних терасових рівнів хребта Великий Шолес, який має висотні відмітки від 100 до 230 м над рівнем р. Тиси.

Пам'ятку було відкрито у 1967 р. В.Ф. Петрунем, після чого планомірні пошукові роботи тут проводилися колективом Закарпатської палеолітичної експедиції під керівництвом д.і.н. В.М. Гладиліна протягом 1969 -1989 р. В результаті було виявлено 15 пунктів та зібрано виразну колекцію кам'яних артефактів у кількості 2296 екземплярів.

Частина матеріалів була опублікована раніше (В.Ф.Петрунь, В.М.Гладилін, В.І.Ситливий), але значна кількість артефактів залишилася не опрацьованою. В зв'язку з цим постало актуальне питання про перегляд та детальний техніко-типологічний аналіз колекцій у світлі нових наукових розробок.

В результаті роботи з артефактами ми зіткнулися з низкою проблемних моментів, без вирішення яких неможливо повноцінно дослідити рокозовські місцезнаходження. При опрацюванні археологічного матеріалу була прийнята методика, яка дозволяла вивчати колекції з урахуванням всіх проблемних питань. Вона включає наступні етапи: розділення знахідок по пунктах > за сировиною > за станом збереженості поверхні матеріалу (для виробів з вулканічної сировини) > техніко-типологічна характеристика > порівняльний аналіз.

Дослідження артефактів за вищеназваною схемою дало змогу зробити наступні висновки.

1.Визначено найбільш повноцінні пункти для аналізу археологічного матеріалу - № 2, 3, 4, 5, 6, 11, які є різними стоянками.

2. Вироби з обсидіану за станом збереженості поверхні були розділені на кілька груп (А, В, С, D). Артефакти з андезиту, кварциту, кременю, сланцю та іншої сировини були проаналізовані окремо (в межах колекцій кожного пункту).
3. Наявність в роковських комплексах повного спектру продуктів розщеплення дозволило більш-менш детально проаналізувати колекції. З іншого боку невелика кількість знарядь праці, а в кількох групах взагалі їх відсутність, ускладнило типологічну і, як наслідок, культурну інтерпретацію матеріалу.
4. Техніко-типологічний аналіз показав що на роковських місцезнаходженнях присутні артефакти, які відносяться до раннього, середнього та пізнього палеоліту.
5. В результаті досліджень також з'ясувалось, що на кількох пунктах в межах однієї хронологічної групи були присутні артефакти різних індустрій, що підтверджує думку про існування в один час на цій території носіїв різних культурних традицій. Наприклад, в групі В (середній палеоліт) представлені левалузька, з двобічною обробкою та індустрія з пластинчатим компонентом.
6. Аналогією для роковських комплексів в Закарпатті є матеріали багат шарової стратифікованої стоянки Королево, але на відміну від неї в Рокосово геологічні відклади сильно пошкоджені ерозійними процесами. В результаті чого роковська колекція дійшла до нашого часу у вигляді підйомного матеріалу, що, звичайно, обмежує її значимість у вивченні палеоліту регіону.

Л.Л. Залізняк (Київ)

Періодизація верхнього палеоліту України

Короткий нарис періодизації верхнього палеоліту України є спробою підведення підсумку сторічним зусиллям кількох поколінь українських вчених в зазначеній галузі палеолітознавства.

Пізній або верхній палеоліт (далі ВП) – доба людини розумної (*Homo sapiens*) у прильодовиковій Європі. Розпочалася близько 40 тис. років тому (далі трт) з приходом у Європу з Близького Сходу людини сучасного типу і закінчилася разом з кінцем льодовикової епохи 10 трт. Поява в прильодовиковій Європі нової, більш біологічно і соціально розвинутої форми гомінід, а саме людини сучасного типу, збіглася зі справжньою соціальною революцією, яка

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

